

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ZAMONAVIY TA'LIM TENDENTSIYALARI

G'aybulloyeva Yulduz Mexriddinovna

Buxoro davlat universiteti

pedagogika kafedrası

tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimidagi zamonaviy ta'lim tendensiyalari, jumladan, innovatsion va integratsion yondashuvlar, o'yin texnologiyalari, raqamli vositalar hamda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashi, mustaqil o'rganishi va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi yoritilgan. Maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ilg'or xorijiy tajribalarning qo'llanilishi masalalari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, innovatsion yondashuv, integratsion ta'lim, o'yin texnologiyalari, raqamli texnologiyalar, STEAM, kompetensiyaviy yondashuv, interfaol metodlar.*

Abstract. This article analyzes modern educational trends in the primary education system, including the role of innovative and integrated approaches, game technologies, digital tools, and a competency-based approach. It also highlights the effectiveness of modern pedagogical technologies in developing creative thinking, independent learning, and communication skills of primary school students. The article also considers the issues of applying advanced foreign experiences in the process of reforms being implemented in the education system of Uzbekistan.

Keywords: *primary education, innovative approach, integrated education, game technologies, digital technologies, STEAM, competency-based approach, interactive methods.*

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi oldida jamiyatning tez o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashuvchan, mustaqil va kreativ fikrlaydigan, raqamli texnologiyalarni egallagan barkamol avlodni tarbiyalash vazifasi turibdi.

Bu, ayniqsa, shaxs kamolotining poydevori hisoblanmish boshlang'ich ta'lim bosqichida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, jumladan, yangi avlod darsliklarining yaratilishi, o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimining takomillashtirilishi boshlang'ich ta'lim mazmuniga zamonaviy yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy tendensiyalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish muhim omillardan biri hisoblanadi.

Innovatsion yondashuvning boshlang'ich ta'limdagi o'rni. Zamonaviy boshlang'ich ta'limning eng muhim xususiyatlaridan biri bu – innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishidir. Innovatsion yondashuv deganda ta'lim jarayoniga yangi g'oyalar, metodlar va texnologiyalarni tatbiq etish orqali uning samaradorligini oshirish tushuniladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlash, mustaqil o'rganish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning samaradorligi yuqori. Tadqiqotchi olimlardan Abduraxmonov va Musayeva ta'kidlashicha, innovatsion pedagogik jarayon o'qituvchi va o'quvchining hamkorligiga asoslanib, har ikki tomonning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Innovatsion yondashuvning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olish;
- Faoliyatli yondashuv – o'quvchilarning mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etish;
- Kompetensiyaviy yondashuv – nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish.

Integratsion ta'lim va fanlararo bog'lanish. Zamonaviy boshlang'ich ta'lim tendensiyalaridan yana biri – integratsion yondashuv bo'lib, u turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash orqali o'quvchilarda yaxlit dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsion ta'lim o'quvchilarning bilimlarni tizimli

o'zlashtirishiga, turli fanlardan olgan bilimlarini bir-biri bilan bog'lashiga yordam beradi. Xususan, boshlang'ich sinf ona tili darslarida innovatsion texnologiyalar asosida integratsiyalashgan ta'lim berish usullari samarali qo'llanilmoqda. Ona tili darslarini tabiiy fanlar, san'at va musiqa bilan integratsiyalash o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ularning dunyoqarashini kengaytiradi.

STEAM ta'limi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) integratsion yondashuvning eng ilg'or shakllaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda STEAM elementlarini qo'llash o'quvchilarda muhandislik fikrlashi va ijodiy yondashuvni shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatgan. Tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning atrof-muhitga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb etadi.

O'yin texnologiyalari va interfaol metodlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga oladigan bo'lsak, o'yin texnologiyalari ta'lim jarayonida alohida o'rin tutadi, o'yinlar orqali ta'lim berish o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni o'qish jarayoniga qiziqtirish va o'quv samaradorligini yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi.

Pedagogik amaliyotda keng qo'llanilayotgan interfaol metodlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- "Aqliy hujum" va "Fikrlar hujumi" – o'quvchilarning tez va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi;
- "Tarmoqlar" metodi – mavzuni tizimlashtirishga yordam beradi;
- "BBB" (Bilaman, Bilishni xohlayman, Bilib oldim) – o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi;
- "Beshinchisi ortiqcha" – mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi;
- FSMU (Fikr, Sabab, Misol, Umumlashtirish) – tanqidiy fikrlashni shakllantiradi;
- "Rolli o'yinlar" – kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Loyihalash metodlari ham zamonaviy boshlang'ich ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Loyihalarga asoslangan o'qitish o'quvchilarni mustaqil izlanishga, ma'lumotlarni tahlil qilishga va o'z fikrlarini himoya qilishga o'rgatadi.

Raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalari. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining imkoniyatlarini kengaytirib, uni yanada qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Raqamli kompetensiyalar zamonaviy o'qituvchi va o'quvchi egallashi lozim bo'lgan asosiy malakalardan biridir. Boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

- Elektron darsliklar va multimediali ilovalar;
- Ta'limiy o'yinlar va simulyatsiyalar;
- Onlayn testlar va interaktiv mashqlar;
- Virtual laboratoriyalar va ekskursiyalar.

Og'zaki nutqni rivojlantirishda audiovizual vositalarning samaradorligi ular orqali o'quvchilarning tinglab tushunish va nutqiy ko'nikmalari jadal rivojlanishini ko'rsatgan.

Kompetensiyaviy yondashuv va amaliy ko'nikmalar. Zamonaviy boshlang'ich ta'limda bilimlarni oddiy yodlashdan ko'ra, ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Bu kompetensiyaviy yondashuvning asosini tashkil etadi.

Boshlang'ich ta'limda shakllantirilishi lozim bo'lgan asosiy kompetensiyalar:

- Kommunikativ kompetensiya – o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda aniq ifodalay olish, muloqot madaniyatiga ega bo'lish;
- Axborot bilan ishlash kompetensiyasi – turli manbalardan ma'lumot olish, uni tahlil qilish va amaliyotda qo'llay olish;
- O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi – mustaqil o'rganish, o'z bilimini baholash va takomillashtirib borish;

- Ijtimoiy-fuqarolik kompetensiyasi – jamiyatda faol ishtirok etish, huquq va majburiyatlarni bilish;

- Matematik savodxonlik va fanlar asoslarini bilish – matematik bilimlarni kundalik hayotda qo‘llay olish.

Kompetensiyaviy yondashuv o‘qituvchidan yangi metod va texnologiyalarni o‘zlashtirishni, darslarni o‘quvchilarning amaliy ehtiyojlaridan kelib chiqib tashkil etishni talab qiladi.

Xalqaro tajriba va O‘zbekiston ta’lim tizimidagi islohotlar. O‘zbekiston ta’lim tizimi jahon ta’lim maydoniga integratsiyalashuv jarayonida ilg‘or xorijiy tajribalarni faol o‘zlashtirmoqda. Xalqaro tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich ta’limda quyidagi yo‘nalishlar ustuvor hisoblanadi:

- Ta’lim mazmunini hayotiy ehtiyojlar bilan uyg‘unlashtirish;
- O‘quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim;
- Inklyuziv ta’limni rivojlantirish;
- O‘qituvchilarning uzluksiz professional rivojlanishini ta’minlash;
- Ta’limda raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod darsliklari konsepsiyasi ana shu ilg‘or tajribalarni milliy ta’lim tizimiga moslashtirgan holda joriy etishni nazarda tutadi.

Xulosa. Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy tendensiyalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda ta’lim tizimi an’anaviy yondashuvlardan innovatsion, integratsion va kompetensiyaviy yondashuvlarga faol o‘tmoqda. Ushbu jarayonda quyidagi yo‘nalishlar alohida ahamiyat kasb etadi:

Birinchidan, innovatsion yondashuvlar asosida ta’lim jarayonini tashkil etish o‘quvchilarning kreativ fikrlashi, mustaqil o‘rganishi va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, integratsion ta’lim va fanlararo bog‘lanish o‘quvchilarda yaxlit dunyoqarashni shakllantirish, bilimlarni tizimli o‘zlashtirish imkonini beradi.

Uchinchidan, o'yin texnologiyalari va interfaol metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos bo'lib, ularning ta'lim jarayoniga faol ishtirokini ta'minlaydi.

To'rtinchidan, raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining imkoniyatlarini kengaytirib, uni zamon talablariga javob beradigan darajaga ko'taradi.

Beshinchidan, kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularni mustaqil hayotga tayyorlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va xalqaro tajribaning joriy etilishi boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarni chuqurlashtirish, innovatsion metodlarni amaliyotga keng joriy etish va o'qituvchilarning malakasini muntazam oshirib borish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Savriyeva, G. Boshlang'ich ta'limda o'qitishga innovatsion va integratsion yondashuv. SCHOLAR, 3(15), 235–254. (2025).

2. Jabbarova, Z.O. Boshlang'ich ta'lim tabiiy fan darslarida atrof muhitni innovatsion yondashuvlar asosida o'rgatish texnologiyalari. Advanced Scientific Journal, 1(2). (2025).

3. Fozilova, N.T. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy o'qitish metodlari va o'yinlar orqali ta'lim berish jarayoni. International Innovation and Researches, 1(3), 37–42. (2024).

4. Tursunova, S. Innovatsion yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning asosiy mazmuni. MJST Journal, 2(4). (2024).

5. Karimova, S.Q. Boshlang'ich ta'limda o'qitish metodlari va yondashuvlari. Universal Science Perspectives, 1(1). (2024).

6. Abduraxmonov, U.Sh., & Valijonova, Z.A. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuv. Qo'qon DPI ilmiy xabarlari, 2(3). (2024).

7. Mavlonova, R., & Qosimova, M. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. T.: O'zbekiston nashriyoti. (2020).